

SANEAMENTO RURAL NO BRASIL E AS DIFICULDADES DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA ELABORAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SANEAMENTO BÁSICO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

SANEAMIENTO RURAL EN BRASIL Y LAS DIFICULTADES DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SANEAMIENTO BÁSICO: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

RURAL SANITATION IN BRAZIL AND THE CHALLENGES OF SOCIAL PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT OF PUBLIC POLICIES FOR BASIC SANITATION: A LITERATURE REVIEW

Laiza Vitória Leão de Carvalho¹, João Victor Fagundes de Oliveira², Pétala Martins Lopes de Souza³ e Solange Araújo Oliveira⁴.

¹Bacharelado em Administração, Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), Petrolina, Brasil, laizaleite367@gmail.com;

²Bacharelado em Psicologia, Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), Petrolina, Brasil, jvfagundes01@gmail.com;

³Bacharelado em Administração, Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), Petrolina, Brasil, phmls08032005@gmail.com;

⁴Bacharelado em Administração, Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), Petrolina, Brasil, sollange.aoliveira@gmail.com.

Eixo Temático 08 – Mobilização e Participação Social

Eje Temático 08 – Movilización y Participación Social

Thematic Axis 08 – Social Mobilization and Participation

RESUMO

Ao longo da história brasileira, as áreas e as comunidades rurais foram desonrosamente negligenciadas em vários aspectos, especialmente no que tange ao saneamento básico. Além disso, de forma infeliz, as intervenções do setor público para sanar tal necessidade mostram-se ineficazes para adaptar-se às dinâmicas e especificidades do meio rural, em destaque na falta de abordagens integrais com participação popular na elaboração das ações de higiene e água. Diante da negação de acesso à este pilar essencial à existência humana, o presente trabalho deteve-se a analisar os impasses da participação social na elaboração da política pública de saneamento básico no espaço rural, que levam iniciativas desta natureza ao fracasso. O trabalho baseou-se em uma pesquisa de tipo documental de abordagem qualitativa e usou materiais bibliográficos de periódicos Scielo e CAPES e sites oficiais da Agência Nacional de Água e

Saneamento Básico e Ministério das Cidades, para a análise bibliográfica e consolidação desta produção. A partir das bases analisadas nesta pesquisa, concluiu-se que há problemas na elaboração – e consequente implantação – da política de saneamento pela desconsideração das realidades locais e a falta da ativa inclusão das populações rurais neste processo. Além disso, observou-se o despreparo dos responsáveis pela promoção das ações de saneamento, devido à falta de alinhamento de horário dos momentos de escuta com a rotina dos ouvintes e do excesso de formalidade e linguagem técnica durante a interação com estes, não tornando a comunicação compreensível e dificultando a inserção das representatividades sociais nestas políticas. A partir disso, endossa-se a urgência de ouvir os residentes rurais de forma efetiva. Adicionalmente, oferecer formação técnica e teórica em saneamento ecológico, respeitando os conhecimentos e a cultura dos indivíduos beneficiados, é também fundamental para elaborar e aplicar ações que gerem retornos significativos à estas comunidades, e aproximar desta população a dignidade do acesso ao saneamento básico.

Palavras-chave: Saneamento básico, Participação social, Políticas públicas, Saneamento Ecológico.

RESÚMEN

A lo largo de la historia brasileña, las zonas y comunidades rurales han sido deshonrosamente negligenciadas en varios aspectos, especialmente en lo que respecta al saneamiento básico. Además, lamentablemente, las intervenciones del sector público para atender esta necesidad han resultado ineficaces para adaptarse a las dinámicas y especificidades del entorno rural, destacándose la falta de enfoques integrales con participación popular en la elaboración de acciones relacionadas con la higiene y el acceso al agua. Frente a la negación del acceso a este pilar esencial para la existencia humana, el presente trabajo se propuso analizar los obstáculos a la participación social en la formulación de políticas públicas de saneamiento básico en el ámbito rural, los cuales conducen al fracaso de iniciativas de esta naturaleza. El estudio se basó en una investigación de tipo documental con un enfoque cualitativo y utilizó materiales bibliográficos provenientes de revistas de Scielo y CAPES, así como sitios oficiales de la Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento Básico y del Ministerio de Ciudades, para el análisis bibliográfico y la consolidación de esta producción. A partir de las fuentes analizadas en esta investigación, se concluyó que existen problemas en la formulación —y, en consecuencia, en la implementación— de políticas de saneamiento debido a la falta de consideración de las realidades locales y a la ausencia de una inclusión activa de las poblaciones rurales en este proceso. Asimismo, se observó la falta de preparación de los responsables por promover las acciones de saneamiento, debido a la falta de adecuación horaria de los momentos de escucha a la rutina de los participantes, así como al uso excesivo de formalidad y lenguaje técnico durante las interacciones, lo cual dificulta la comprensión de la comunicación e impide la inclusión de representaciones sociales en dichas políticas. A partir de ello, se refuerza la urgencia de escuchar de manera efectiva a los residentes rurales. Además, ofrecer formación técnica y teórica en saneamiento ecológico, respetando los conocimientos y la cultura de los individuos beneficiados, también es fundamental para diseñar e implementar acciones que generen impactos significativos en estas comunidades, acercando a esta población a la dignidad del acceso al saneamiento básico.

Palabras clave: Saneamiento básico, Participación social, Políticas públicas, Saneamiento ecológico

ABSTRACT

Throughout Brazilian history, rural areas and communities have been disgracefully neglected in several aspects, especially regarding basic sanitation. Furthermore, unfortunately, public sector interventions aimed at addressing this need have proven ineffective in adapting to the dynamics and specificities of the rural environment, particularly due to the lack of comprehensive approaches involving popular participation in the development of hygiene and water-related actions. Given the denial of access to this essential pillar of human existence, the present work focused on analyzing the challenges of social participation in the formulation of public policies on basic sanitation in rural areas, which often lead such initiatives to failure. The study was based on documentary research with a qualitative approach and used bibliographic materials from Scielo and CAPES journals, as well as official websites of the National Water and Basic Sanitation Agency and the Ministry of Cities, for bibliographic analysis and consolidation of this production. Based on the sources analyzed in this research, it was concluded that there are issues in the formulation—and consequently the implementation—of sanitation policies due to the disregard for local realities and the lack of active inclusion of rural populations in the process. Moreover, it was observed that those responsible for promoting sanitation actions are often unprepared, due to the lack of alignment between meeting times and the daily routines of the participants, as well as the excessive formality and technical language used during interactions, which hinders effective communication and the inclusion of social representatives in these policies. Based on these findings, the urgency of effectively listening to rural residents is strongly reinforced. Additionally, offering technical and theoretical training in ecological sanitation, while respecting the knowledge and culture of the individuals being served, is also essential to develop and implement actions that generate meaningful outcomes for these communities and bring them closer to the dignity of access to basic sanitation.

Keywords: Basic sanitation, Social participation, Public policies, Ecological Sanitation

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento do nosso país se apresentou de uma forma muito vergonhosa, excluindo e desconsiderando as realidades da zona rural no âmbito da água e do saneamento. Nesse contexto, o presente trabalho objetiva analisar os fatores que inviabilizam o protagonismo da população rural, com a finalidade de entender as dificuldades que inviabilizam a atuação ativa apresentada por muitas comunidades rurais, entendidas no presente trabalho como agrupamentos geograficamente distantes das sedes urbanas, incluindo

as ribeirinhas, quilombolas, catingueiras, ciganas, indígenas, extrativistas entre outros grupos.

Diante disso, a utilização de abordagens horizontais na diversa população rural brasileira é fundamental para promover a aplicação efetiva de políticas públicas de saneamento, pois permitem uma leitura minuciosa das realidades enfrentadas, abarcando as subjetividades de cada indivíduo. Este método pode permitir contemplar os diversos atores envolvidos e integrar os saberes tradicionais, para obter resultados satisfatórios para todos os envolvidos (Maciel e Thiollent 2021).

Apesar de sua relevância reconhecida, a aplicação desta abordagem é frequentemente comprometida por diversos fatores. A literatura demonstra o desalinhamento das ações propostas com a realidade dos moradores do campo, pois desconsideram seus saberes, tradições e modos de vida, além de imporem tecnologias convencionais sem o diálogo com os beneficiados, tornando as ações inefetivas. Nesse sentido, o trabalho se desenvolve a partir da seguinte problemática: Quais são os fatores que dificultam a participação social das comunidades rurais na implementação do saneamento rural?

Por meio de uma pesquisa documental, com o procedimento de levantamento bibliográfico e abordagem qualitativa, pretende-se responder à questão basilar do trabalho. A análise dos materiais levantados permitirá entender as dificuldades na participação ativa social das localidades rurais, de modo a fomentar um debate enriquecedor sobre a aplicação das ações sanitárias no campo, fornecendo contribuições para a melhoria do saneamento rural.

Para organizar as reflexões, dividiu-se este trabalho em três sessões, que incluem esta introdução. A segunda seção busca responder a questão orientadora da pesquisa. Por fim, são apresentadas as considerações finais deste resumo expandido.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente material “Saneamento Rural no Brasil e as Dificuldades da Participação Social na Elaboração das Políticas Públicas de Saneamento Básico: Uma Revisão Bibliográfica” utiliza a metodologia de pesquisa do tipo documental com objetivos de ampliar a compreensão da temática a partir do acervo existente e de procedimentos bibliográficos

(Pimentel, 2001) e de abordagem qualitativa. Essa abordagem qualitativa foi considerada a mais adequada para atingir os objetivos da pesquisa.

Conforme evidenciado por Martins (2004), a pesquisa documental de abordagem qualitativa possui uma proposta inovadora na produção científica, visto que uma exploração documental amplia a compreensão de temáticas e fortalece a produção acadêmica em razão da metodologia validar os fatores não-métricos, logo apresentando um aspecto não rigidamente estruturado quanto os fatores estudados pelo pesquisador. Dessa forma, o trabalho teve como etapas: o planejamento, a seleção de materiais disponíveis em sites oficiais Agência Nacional de Água e Saneamento Básico e Ministério das Cidades e banco de dados Google Acadêmico, Scielo e CAPES para embasar a análise e a estruturação do Estado da Arte (Teixeira 2023) com foco na exploração do acervo existente nos bancos de dados sobre a temática.

Desse modo, na etapa de seleção dos materiais foi adotado critérios de seleção e exclusão na escolha dos resultados encontrados nos periódicos acadêmicos. Sendo assim, o uso de filtros de tempo: artigos publicados entre 2015 a 2025 , escritos em português, tipo: artigo e em formato de PDF e como descritores foram usadas as seguintes palavras-chaves “Saneamento Rural”, “Participação Social” e “Participação Social na Política Pública” foram instrumentos para essa seleção. Diante disso, foram excluídos todos os materiais que - após leitura prévia do resumo e metodologia - apresentavam pouco destaque a participação social e ampliavam a discussão para o polo econômico dando destaque ao papel do poder público. Com isso, segue o gráfico em porcentagem dos materiais escolhidos após os critérios de seleção.

Gráfico 1 - Percentual de materiais excluídos

Uma abordagem integral para Saneamento Ecológico em Comunidades Tradicionais e Rurais	Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social	2021
Desafios do saneamento básico rural no cenário da reforma agrária	Arquitetura e Urbanismo	2022
Os direitos humanos á água e ao saneamento	Engenharia Civil	2022
Ações participativas em saneamento rural: bases conceituais e diretrizes metodológicas	Engenharia Civil e Ambiental	2023
Estados da Arte: aparando arestas na compreensão dessa modalidade de pesquisa	Ciências Biológicas	2023
O “novo” marco legal e a universalização do saneamento básico no espaço rural	Políticas Públicas e Desenvolvimento	2024
Total Utilizado		11

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Por fim, a coleta de dados teve por objetivo a escolha de materiais em revistas em que um dos critérios para publicação é a revisão de pares para garantia de um referencial teórico seguro e de produção confiável.

Figura 1 - Materiais selecionados

Fonte: Elaboração própria, 2025.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Durante o desenvolvimento do Brasil, a garantia do acesso ao saneamento básico foi ignominiosamente prejudicada na comunidade rural - grupo esse entendido neste trabalho como os agrupamentos geograficamente distantes das sedes urbanas, não desconsiderando as diversas configurações de comunidades rurais como as ribeirinhas, quilombolas, catingueiras, ciganas, indígenas, extrativistas entre outros grupos.

Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), saneamento básico é entendido como um grupo de ações responsáveis por promover o esgotamento sanitário, a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos, a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e o abastecimento de água, tanto em áreas urbanas quanto nas localidades rurais. Dado seu caráter essencial, o saneamento básico tornou-se obrigatório, no Brasil, através do Marco Legal do Saneamento, arcabouço legal, administrativo e regulatório composto pelas leis 11.445/2007 e 14.026/2020.

No entanto, a inserção de investimentos privados no Marco Legal do Saneamento Básico distanciou o Estado de sua responsabilidade de garantir o saneamento básico no meio rural, pois, normalmente, não é lucrativo aplicar intervenções desta natureza no espaço rural (Marcon e Wesz Junior 2024). Isto evidencia que impor ações de saneamento sem promover o diálogo com os grupos atendidos pode gerar resultados insatisfatórios para todos os envolvidos (Machado, Maciel e Thiollent 2021). Assim, desenvolver políticas públicas setoriais a partir de uma análise antecipada é essencial para atender as demandas específicas dos agrupamentos rurais (Roland, Heller e Rezende, 2020, p. 1655).

Celina (2006) entende por políticas públicas a forma como o governo age para alcançar seus objetivos e, ao mesmo tempo, a área que estuda a efetividade e o impacto dessas ações. Nesse sentido, para alcançar a efetividade das políticas públicas, Heller (2022) defende que é imprescindível contornar obstáculos relacionados à disposição dos governos em proporem espaços participativos, a fim de efetivar o marco legal do saneamento em espaços rurais.

Sobre outra dimensão, a escassez de capacitação técnica nas comunidades rurais, os horários de encontros com a população desfavorável à comunidade e a falta de diálogo horizontal e acessível entre os saberes técnicos e tradicionais durante os momentos de reuniões com a população representam obstáculos significativos para a implementação, manuseio e manutenção do saneamento ecológico – abordagem compreendida como a mais adequada ao meio rural por comportar diversas tecnologias diferentes capazes de se adequarem às diversas comunidades (Machado, Maciel e Thiollent 2021; Norberto 2022).

Respondendo à questão suscitada no trabalho, “quais são os impasses da aplicação das metodologias participativas nas políticas públicas de saneamento básico?”, esta revisão bibliográfica tornou nítido que as limitações se evidenciam tanto no despreparo técnico dos profissionais responsáveis pela coleta de dados para formulação das políticas quanto pela desconsideração da denúncia da realidade dos residentes rurais. Como consequência, as políticas formuladas distanciam-se da realidade e afastam as comunidades da ação ativa na formulação e implementação das políticas, gerando uma política pública com poucos retornos à sociedade.

Sob uma ótica positiva, a pesquisa ratifica também a potencialidade dos espaços e momentos de escuta às localidades, pois isso centraliza os representantes locais no processo de alinhamento da política de saneamento com necessidades reais, tornando-o mais eficaz e devolvendo à população rural a dignidade humana. Nesse sentido, a participação popular não só a permite a adaptação de tecnologias ao rural, mas também garante o controle social (Cunha e Borja 2018).

No entanto, cabe reforçar que o presente trabalho possui limitações acerca da compreensão plena das políticas públicas de saneamento básico rural, visto o número limitado de trabalhos classificados frente à amplitude do assunto e as diferentes áreas do conhecimento que abarca, sendo útil maiores explorações em produções científicas futuras centradas nas especificidades das diversas comunidades e suas relações com o saneamento básico, em específico no rural.

CONCLUSÃO

Diante da abordagem adotada, este trabalho analisou as dificuldades da participação social na elaboração de políticas públicas de saneamento rural no Brasil, um tema crucial dada a negligência histórica do desenvolvido no país no âmbito do saneamento, que exclui as realidades e as necessidades das comunidades do campo. A partir do problema, a pesquisa buscou relatar as dificuldades e analisar os fatores que impedem a participação social das comunidades rurais na implementação do saneamento básico, questão fundamental para a eficácia das políticas públicas.

Por meio de uma metodologia qualitativa e revisão bibliográfica com análises de artigos de diferentes áreas acadêmicas que permitiu uma leitura das abordagens integrais nas populações rurais atuais. Compreendeu-se que há limitações na inclusão da população rural nas políticas de saneamento, apesar de existirem metodologias participativas, sendo indispensável contornar tais dificuldades reforçando a participação e boa comunicação de encontros com essas comunidades.

Este estudo, ao analisar as dificuldades das zonas rurais com o saneamento, ratifica que, embora exista uma exaltação dos saberes técnicos na gestão das ações e metas de saneamento básico, é indispensável o protagonismo do conhecimento popular enquanto bússola orientadora da realidade específica, contribuindo para a inclusão e integração das realidades locais e a melhoria do desenvolvimento do saneamento básico. A partir disso, vê-se que relevância deste estudo reside na compreensão do saneamento básico como devolvedor de dignidade humana às minorias sociais, reforçando como o acesso à água e ao esgotamento é essencial para o desenvolvimento digno da população rural.

Contudo, o presente trabalho apresenta limitações acerca da generalização das vivências das comunidades rurais, sem considerar a percepção socioambiental de outras comunidades tradicionais, e a quantidade limitada de materiais analisados, dificultando a compreensão plena sobre a política pública de saneamento básico rural, sua eficácia e eficiência. Por isso recomenda-se que sejam feitas futuras investigações que explorem as diversas comunidades rurais, aprofundem a análise dos impactos das tecnologias e políticas públicas de saneamento, para compreender as múltiplas realidades rurais e proporcionar a efetiva inclusão da população nos processos decisórios.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cunha, Mateus. A., e P. C. Borja. 2018. “O programa de aceleração do crescimento no estado da Bahia e os desafios da universalização do saneamento básico.” *Revista Brasileira de Gestão Urbana (S.I.)* 10 (supl. 1): 173–85. <https://doi.org/10.1590/2175-3369.010.SUPL1.AO09>.
- Godoy, Arilda S. 1995. “Pesquisa qualitativa tipos fundamentais.” *Revista de Administração de Empresas* 35 (3): 20–29. <https://doi.org/10.1590/S0034-75901995000300004>.
- Heller, Léo. 2022. *Os Direitos Humanos à Água e ao Saneamento*. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. <https://doi.org/10.7476/9786557081693>.
- Machado, Gustavo C. X. M. P., T. M. de F. B. Maciel, e M. Thiollent. 2021. “Uma abordagem integral para Saneamento Ecológico em Comunidades Tradicionais e Rurais.” *Revista Ciência & Saúde Coletiva* 26 (4): 1333–44. <https://doi.org/10.1590/1413-81232021264.08242019>.
- Marcon, A. M., e V. J. Wesz Junior. 2024. “O ‘novo’ marco legal e a universalização do saneamento básico no espaço rural.” *Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais* 26: 1–30. <https://doi.org/10.22296/2317-1529.rbeur.202441pt>.
- Martins, H. H. T. de S. 2004. “Metodologia qualitativa de pesquisa.” *Educação e Pesquisa* 30 (2): 325–43. <https://doi.org/10.1590/S1517-97022004000200007>.
- Norberto, Tamysse Campos Bueno. 2022. “Desafios do saneamento básico rural no cenário da reforma agrária.” *Revista Extraprensa* 15 (Especial): 313–28. <https://doi.org/10.11606/extraprensa2022.195444>.
- Pimentel, A. 2001. “O método da análise documental: seu uso numa pesquisa historiográfica.” *Cadernos de Pesquisa* 31 (113): 157–73. <https://doi.org/10.1590/S0100-15742001000300008>.
- Roland, N., L. Heller, e S. Rezende. 2020. “A entrada na agenda brasileira do Projeto Nacional de Saneamento Rural (1985).” *Revista de Administração Pública* 54: 1654–71. <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7612201900392>.
- Rosa, M. N., D. Teixeira, e K. E. R. Hora. 2023. “Ações participativas em saneamento rural: bases conceituais e diretrizes metodológicas.” *Revista Saúde Soc.* 32 (2): 1–15. <https://doi.org/10.1590/S0104-12902023201040pt>.
- Souza, Celina. 2006. “Políticas Públicas: uma revisão da literatura.” *Sociologias* 8 (16): 20–45. <https://doi.org/10.1590/S1517-45222006000200003>.

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APOIADORES:

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNA

APOIO INSTITUCIONAL:

